

Especificação de Histórias de Usuário

1. Introdução

Uma história é uma descrição de uma necessidade de usuários reais de um sistema de software a ser desenvolvido ou mantido. Essa descrição deve ter detalhes suficientes para permitir que a equipe de desenvolvimento possa fazer uma estimativa do trabalho a ser feito.

2. Histórias (Produtor/Agricultor)

Identificador	Histórias	Critérios de satisfação
ECIG01	Como produtor/agricultor eu quero visualizar por meio de um mapa a presença e a quantidade de cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>) nas regiões do estado do Paraná a fim de monitorar infestações.	<ul style="list-style-type: none">- O produtor/agricultor consegue efetuar o zoom e visualizar as regiões do estado do Paraná no mapa.- O produtor/agricultor consegue ler as informações no mapa por meio de uma caixa com legenda.- O produtor/agricultor consegue visualizar os alfinetes com as cores correspondentes a quantidade de cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>) nos pontos de coleta registrados no mapa.
ECIG02	Como produtor/agricultor eu quero filtrar pelas semanas dos meses do ano a presença e a quantidade de cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>) nas regiões do mapa de monitoramento.	<ul style="list-style-type: none">- O filtro está na caixa com legenda e por padrão é a semana atual do mês em que são realizadas as coletas.- O produtor/agricultor consegue selecionar no filtro todas as semanas do mês atual e das semanas dos meses anteriores.
ECIG03	Como produtor/agricultor eu quero visualizar o total de pontos de coleta de cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>) nas	<ul style="list-style-type: none">- O total de pontos de coleta está na caixa com legenda e contém a soma das coletas realizadas em determinado ponto de coleta.- Cada ponto de coleta registrado tem um alfinete com a cor

	regiões do mapa de monitoramento.	correspondente a uma escala pré-definida referente a quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera).
ECIG04	Como produtor/agricultor eu quero visualizar o histórico da quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera) de uma safra, período, região e cidade específica.	- O produtor/agricultor seleciona a "Safrá", o "Período", a "Região", e a "Cidade" que deseja visualizar o gráfico e relatório do histórico.
ECIG05	Como produtor/agricultor eu quero visualizar um gráfico e um relatório do histórico da quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera) acumuladas por região, semana, ou fase de desenvolvimento.	<ul style="list-style-type: none">- O produtor/agricultor seleciona um filtro para sua especificação de safra, seja por "Região", pela "Semana" do mês ou "Fase de Desenvolvimento".- No gráfico o eixo vertical deve ter o quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera) e o eixo horizontal o filtro escolhido (Região, Semana ou Fases de Desenvolvimento).- O relatório deve possuir uma tabela com duas colunas, a primeira sendo o filtro escolhido (Região, Semana ou Fases de Desenvolvimento) e a segunda a quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera) correspondente.
ECIG06	Como produtor/agricultor eu quero visualizar e imprimir o gráfico do histórico da quantidade de cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera), baixar como pdf ou como imagem (.svg).	- O produtor/agricultor tem a opção de "Imprimir", "Baixar PDF" ou "Baixar Imagem (.SVG)" o histórico da sua especificação.
ECIG07	Como produtor/agricultor eu quero imprimir o relatório referente a quantidade de	- O produtor/agricultor tem a opção de "Imprimir" o relatório do histórico da sua especificação.

	cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>).	
--	--	--

Legenda

Código	Descrição
ECIG0	E = Histórias CIG = Cigarrinha 0 = Número sequencial identificador

3. Histórias (Técnicos)

Identificador	Histórias	Crterios de satisfao
ECIG08	Como técnico eu quero acessar o painel administrativo (<i>dashboard</i>) via autenticao por meio de login com meu email e senha.	<ul style="list-style-type: none">- O técnico acessa o painel administrativo (<i>dashboard</i>) com email e senha definidos para ele.- O técnico tem a opcao "Esqueci minha senha" em caso de perda de acesso.- O painel administrativo (<i>dashboard</i>) possui um menu com acesso às paginas "Home", "Armadilhas", "Coletas" e "Usuários".
ECIG09	Como técnico eu quero visualizar o mapa de monitoramento via painel administrativo. (<i>dashboard</i>).	<ul style="list-style-type: none">- O mapa deve ser disponibilizado na "Home" e é o mesmo da tela inicial ao acessar o site sem autenticao de usuário (sem login).
ECIG10	Como técnico eu quero visualizar nos alfinetes do mapa de monitoramento qual é a armadilha instalada, a última coleta realizada e a quantidade de cigarrinhas (<i>Dalbulus maidis</i> e <i>Leptodelphax maculigera</i>) coletadas naquele município.	<ul style="list-style-type: none">- Ao clicar no alfinete, que representa um município, as informacoes aparecerão em um caixa (tooltip/diálogo).

ECIG11	Como técnico eu quero visualizar a quantidade total de armadilhas instaladas, a quantidade total de coletas realizadas e a quantidade total de usuários.	- Essas informações devem constar na "Home" logo acima do mapa de monitoramento.
ECIG12	Como técnico eu quero visualizar, inserir, alterar ou excluir armadilhas.	<ul style="list-style-type: none">- As ações devem ser disponibilizadas na página "Armadilhas".- Todas devem ter um "Nome" de identificação, "Latitude", "Longitude" e "Status" de estado.- Ao lado de cada armadilha listada em ordem alfabética deve existir um botão "Editar" e "Deletar".- Deve existir um botão de cadastro de armadilha intitulado "Nova Armadilha".- Para cadastrar uma nova armadilha devem exigir as seguintes informações: "Nome", "Descrição", "Região", "Unidade regional", "Município", "Latitude" e "Longitude".
ECIG13	Como técnico eu quero visualizar, inserir, alterar ou excluir coletas.	<ul style="list-style-type: none">- As ações devem ser disponibilizadas na página "Coletas".- Todas devem ter uma "Data de Coleta", "Contagem Dalbulus", "Contagem Leptodelphax", "Armadilha" e "Fase de Desenvolvimento".- Ao lado de cada coleta listada em ordem alfabética deve existir um botão "Atualizar" e "Excluir".- Deve existir um botão de cadastro de coleta intitulado "Nova Coleta".- Para cadastrar uma nova coleta devem exigir as seguintes informações: "Data" da coleta, "Contagem Dalbulus maidis", "Contagem Leptodelphax maculigera", "Armadilha" em que foi coletada os cigarrinhas (Dalbulus maidis e Leptodelphax maculigera) e "Fase de Desenvolvimento".
ECIG14	Como técnico administrador eu quero acessar meu painel administrativo (<i>dashboard</i>)	- O administrador acessa o painel administrativo (<i>dashboard</i>) com email e senha definidos para ele.

	fazendo o login com meu email e senha.	<ul style="list-style-type: none">- O administrador tem a opção “Esqueci minha senha” em caso de perda de acesso.- O painel administrativo (<i>dashboard</i>) possui acesso às páginas “Home”, “Armadilhas”, “Coletas” e “Usuários”.
ECIG15	Como técnico administrador eu quero visualizar, inserir, alterar ou excluir usuários.	<ul style="list-style-type: none">- As ações devem ser disponibilizadas na página “Usuários”.- Todos os usuários devem ter um “Nome”, “Email”, “Região” em que atua e “Permissão” que possui no sistema.- Ao lado de cada usuário listado deve existir um botão “Alterar” e “Excluir”.- Deve existir um botão de cadastro de coleta intitulado “Novo Usuário”.- Para cadastrar um novo usuário devem exigir as seguintes informações: “Nome”, “Email”, “Senha” do email, a “Permissão” dentro do sistema e “Região” em que atua.